

TURKISTONDA MUSTAMLAKA BOSHQARUV TIZIMINING MAQSADI VA HUSUSIYATLARI

Valiyeva Nafisa Abdumajiovna

Namangan davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi
nafisavaliyeva1981@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston mintaqasida siyosiy hayot, jumladan boshqaruv tizimidagi kamchiliklar, xalqning ahvoli, ziyolilarning munosabati, ularning ma'naviy hayotga ta'sir o'tkazishga harakat qilishlari xususida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Mulkdor, ulamolar, qozilar, aktsiyadorlik jamiyatlari, Turkiston general-gubernatorligi, «inorodets» («begona zot»), tuzemets («yerli aholi»).

НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ТУРКЕСТАНА

Валиева Нафиса Абдумажитовна

старший преподаватель Наманганского государственного педагогического
института

Аннотация: В данной статье представлена информация о политической жизни Туркестанского края, в том числе о недостатках системы управления, состоянии народа, отношении интеллигенции, ее стремлении влиять на духовную жизнь.

Ключевые слова: Владелец, писцы, судьи, акционерные общества, Туркестанское генерал-губернаторство, «инородец» («иностранный порода»), туземец («землевладельческое население»).

PURPOSE AND CHARACTERISTICS OF THE COLONIAL ADMINISTRATION SYSTEM IN TURKESTAN

Valieva Nafisa Abdumajitovna

senior teacher of the Namangan State Pedagogical Institute

Annotation: This article provides information about the political life of the Turkestan region, including the shortcomings of the management system, the state of the people, the attitude of the intelligentsia, its desire to influence the spiritual life.

Key words: Owner, scribes, judges, joint-stock companies, Turkestan Governor-Generalship, "foreigner" ("foreign breed"), native ("landowning population").

КИРИШ (ВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Rossiya imperiyasi hokimiyati o'rta Osiyoni o'z ichki mustamlakasiga aylantira oladigan ma'muriy va siyosiy tizimni yaratishga zamin hozirlagan edi. Bu tizim o'zining to'liq harbiy hukmronligini qaror toptirishni, o'lka iqtisodiy va siyosiy hayoti ustidan yalpi nazorat o'rnatishni anglatar edi. Bu tizimning boshqa bir jihati Turkiston o'lkasi — Xiva, Buxoro va Qo'qonni tashqi dunyodan tamomila yakkalab qo'yishda, Rossiya imperiyasi tashqi davlat chegaralarini barpo etish yo'li bilan har qanday iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalarni to'xtatishdan iborat edi.

Ingliz imperialistlari bilan imzolangan shartnomaga ko'ra 1869— 1872-yillarda Panj daryosi bo'ylab mahalliy xalqni ikkiga ajratib tashlab, surfiy chegara o'rnatildi. 1881-yilda Skobelev Turkmanistonni bosib olishi natijasida Eron bilan hozirgi chegaralar belgilandi. Xuddi shu yili Sharqiy Turkistonning Ili o'lkasidagi qo'zg'alon chor qo'shinlari tomonidan bostirilgandan so'ng Rossiya va Xitoy imperatori hozirgi (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi) chegaralarni belgilab, shartnoma imzoladilar.

Rossiya mustamlakachilik siyosati maqsadi, bu — mintaqada rus aholisining ma'lum bir foizini joylashtirish edi. Markaziy Rossiyadan ochlik va yersizlikdan qochgan rus dehqonlarini ko'chirib keltira boshladilar, ammo shaharlarda rus aholisini shakllantirish siyosati muhim ahamiyatga ega edi.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / LITERATURE REVIEW)

XIX asrning ikkinchi yarmida Toshkent shahri Rossiyadan ko'chib kelgan aholi hisobiga zudlik bilan kengayib bordi. Bu aholining katta qismi iste'foga chiqqandan keyin shaharda yashash uchun qolgan askarlar, davlat amaldorlari, Rossiya armiyasi amaldorlari, Rossiya firmalari xizmatchilari, jazo manziliga jo'natilib, jarimaga tortilgan xizmatchilar, xizmatdan bo'shatib yuborilgan harbiy xizmatchilar edi.

Anhor shaharni qoq ikki qismga ajratgan bo'lib, eski shaharda mahalliy aholi, yangi shaharda esa rus aholisi yashardi. Shaharning bu ikki qismi bir-biri bilan kamdan-kam aralashgan holda o'z iqtisodiy va ma'naviy hayotini boshdan kechirar edi.

Mustamlakachilikning plantatsion modeli ishga oid barcha hujjatlarni rus tilida yuritishni nazarda tutardi, buyruqlar va farmoyishlar ham rus tilida berilardi, ularning mohiyatini mahalliy aholiga mahalliy amaldorlar tushuntirib berar edi. Ishlab chiqarishdagi ichki qoidalar ham rus tilida yozib qo'yilar va ijro etilar edi. Bu narsa o'ziga xos shaharlashtirishni rag'batlantirdi, aholi savodxonlik darajasining pastligi

saqlanib qoldi. Mahalliy aholi asosan yordamchi ishlarda mehnat qilardi, ishchilar, texnik ziyolilar qatlami esa Rossiyadan yollash hisobiga to'ldirib borilardi.

МУҲОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Boshqaruv tizimi va ma'muriy-hududining joylashuvi Rossiya imperiyasi olib borgan tinimsiz urushlar uning cheklangan moliyaviy zaxiralarini kasodga uchratdi. 1874-yilda Rossiya Sharqiy Turkistondagi Yoqubbek qo'zg'alonini bostirish uchun katta qo'shin jo'natdi. Ayniqsa, 1877—1878-yillarda Turkiya bilan olib borgan urush San-Stefan sulh shartnomasi bilan yakunlanishi imperiyaga juda qimmatga tushdi. 1878—1880-yillarda ingliz-afg'on urushi tufayli Afg'onistonga yurish qilishga mo'ljallangan rus armiyasi askarlari soni Turkiston o'lkasida qariyb 40 mingga yetgandi. Rossiyaning harbiy xarajatlari yangi mustamlaka mamlakatlarni ezish hisobiga qoplandi.

1877-yilda Toshkentda "Shahar nizomi" joriy etilgan bo'lib, unga muvofiq shahar boshqaruvi Dumaga o'tgan edi. Duma a'zolarining 1/3 qismi shaharning "Osiyo" qismidan, 2/3 qismi esa "yangi Toshkent" qismidan saylangan edi. Natijada shaharning 80 ming mahalliy aholisidan 21 deputat, 3900 nafar yevropalik aholidan esa 48 deputat qatnashadigan bo'ldi. Shahar xo'jaligini yuritishga oid barcha ishlar ana shu Duma qo'liga o'tdi. Duma ustidan rahbarlik qiluvchi shahar boshlig'ini general-gubernator taqdimiga ko'ra Harbiy vazirning o'zi tasdiqlar edi. Joylarda boshqaruv apparati vazifalarining bir qismi mahalliy rus ma'muriyati nazorati ostida ish yuritgan mahalliy oqsoqollar va volostnoylarga o'tkazildi. Ular aholidan "soliqlarni qurutday sanab olar edi"[1].

1886-yil 12-iyulda imperator Aleksandr III tasdiqlagan "Turkiston o'lkasini idora qilish to'g'risidagi yangi Nizom" arziyas o'zgarishlar bilan 1917-yilga qadar amal qildi. Nizom to'rtta asosiy bo'limdan iborat bo'lgan:

- 1) o'lkaning ma'muriy tuzilishi;
- 2) sud tuzilishi;
- 3) yer tuzilishi;
- 4) soliqlar va yig'implar.

Bu Nizom general-gubernatorlik hududiy birliklari nomlarini o'zgartirishni va ularni bundan keyin ham bir xillashtirib borishni nazarda tutar edi.

Zarafshon okrugi Samarqand viloyatiga aylantirildi. Xo'jand, Jizzax, Kattaqo'rg'on, Samarqand uezdleri uning tarkibiga kiritildi. Amudaryo bo'limining bir qismi Sirdaryo viloyatiga o'tkazib yuborildi, Qurama uezdining nomi Toshkent uezdi deb qayta nomlandi. Farg'ona viloyati o'zgarmasdan qoldi[2].

Turkiston general-gubernatorligining umumiy yer maydoni 1,7 million kv. km bo'lib, bu Frantsiya va Germaniya hududini birga qo'shib hisoblaganda ham ikki baravar ko'p, ayni mahalda aholisi esa jami 5,2 million kishini tashkil etar edi.

o'zbeklar va boshqa tub millatlar 1897-yilda 5 millionni, 1911-yilda esa qariyb 6 millionni tashkil etgan.

НАТИЖАЛАР (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Rus aholisining umumiy soni ukrainlar va beloruslarni ham qo'shib hisoblaganda 1897-yilda 197 ming kishini, 1911-yilda esa 400 ming kishini tashkil etgan, ya'ni 14 yil davomida mahalliy aholi soni 20 foizga, rus aholisi soni 100 foizga ortgan. Bu Rossiya mustamlakachiligi "plantatsion tizimi"ning aniq natijasi edi. Rus aholisi mustamlakachilik boshqaruvining jonli kuchini tashkil etgan. Rossiya imperiyasi armiyasi rus aholisining o'lkada hukmron mavqei kafolati edi[3].

1886-yilgi "Nizom"ga muvofiq Turkiston general-gubernatorligining ma'muriy boshqaruvi yangi idora — Turkiston general-gubernatori Kengashi bilan to'ldirilgan edi. Viloyatlar harbiy gubernatorlari, general-gubernator devoni boshqaruvchisi, Turkiston harbiy okrugi shtabi boshlig'i bu Kengashning doimiy a'zolari bo'lishgan. Bu idoradan ko'zlangan maqsad hokimiyat qonunchilik asoslarini yaratish bo'lgan. Kengash o'lkani idora qilishga taalluqli masalalarda qonun chigarish huquqiga ega edi.

1886-yilgi "Nizom" asosida Buxoroda Rossiya siyosiy agentligi ta'sis etildi, uning ruxsati va rozilgisiz Buxoro amiri na tashqi, na ichki siyosat masalalarida biror ishni mustaqil hal qila olar edi. Siyosiy agent shu yerda istiqomat qiluvchi nasroniylar manfaatlarini himoya qilar edi[4].

ХУЛОСА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

O'lkani boshqarishning mustamlakachilik tizimi Rossiya imperiyasi hukumati Toshkent shahrini egallab olganidan keyin o'z mustamlakachilik hukmronligini qaror toptirishga intilib, zudlik bilan tegishli ma'muriy hokimiyatni ta'sis etishga kirishib ketdi. 1865-yil 6-avgustda Aleksandr II "Turkiston viloyatini idora qilish to'g'risidagi Muvaqqat Nizom"ni tasdiqladi. Hokimiyatni tashkil etuvchi tizim "harbiy-xalq boshqaruvi" deb yuritilgan. Mahalliy hokimiyat boshlig'i bo'lmish harbiy gubernator qo'lida harbiy va fuqaroviy hokimiyat jamlangan edi. Harbiy gubernatorni "yarimpodsho" deb atagan mahalliy aholi u o'rta Osiyoda chinakam podsho ekanligiga urg'u berar edi. Joylarda ma'muriyatga rahbarlik qilgan bo'lim boshliqlari ayni mahalda harbiy komendantlar ham bo'lishgan. Rossiyalik amaldorlardan tayinlangan mahalliy aholini boshqaruvchilar ularga bo'ysunar edi. Bu shaxslar mahalliy aholi ustidan umumiy politsiya nazoratini amalga oshirar edi. Mahalliy xalq ma'muriyati esa (ular tuzem, ya'ni mahalliy ma'muriyat deyilardi) yordamchi rolini o'ynardi.

Mahalliy aholiga boshchilik qilgan oqsoqolga esa xonadon sohiblari tomonidan saylanuvchi shahar, tuman oqsoqollari bo'ysunar edi. Politsiyachilik vazifalarini esa raislar bajarar edi. Raislar bozordagi savdo-sotiq va jamoat tartibi ustidan nazorat qilib borardi. Soliqlar yig'imini amalga oshirgan zakotchi lavozimi ham alohida joriy

etilgan edi. Mahalliy xalq uchun qozilar sudi, ko'chmanchi aholi uchun esa biylar sudi saqlanib qoldi. Qozilar uch yil muddatga saylanardi. Rossiyadan kelgan aholi podsholik sudlarida sud qilingan[5].

Mustamlaka tartibi urushib bosib olingan hudud aholisining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy qaramga aylantirishga xizmat qiluvchi boshqaruv usuli. Rossiya imperiyasi ma'muriyatining mahalliy aholiga ta'sirini kuchaytirish maqsadida 1866-yil Toshkentda o'ziga xos muassasa — mahkama joriy etilgan. Mahalliy aholi vakillaridan saylangan qozi va 7 nafar a'lam uning tarkibiga kirgan. Ana shu maqsadda chor ma'muriyatiga taklif etilgan 200 dan ziyod boy-badavlat va nufuzli shaharliklar mahkama a'zolarini saylab qo'yishgan. Mahkama a'zolari podsho hokimiyatining ishonchli va sadoqatli yordamchilari bo'lishgan. Mahkama faoliyatini maxsus podsho amaldori nazorat qilar edi[6].

1867-yil iyulda Rossiya imperiyasi tarkibida Turkiston general-gubernatorligini tashkil etish to'g'risida qonun qabul qilindi. Turkiston general-gubernatorligining markaziy boshqaruvi general-gubernator devonidan tashkil topgan edi. U harbiy qo'shinlarga qo'mondonlik vazifasini ham bajarar edi. Yettisuv kazaklari qo'mondoni va bosh sudya ham edi. Devon asosiy ijrochi organ edi. Rossiya imperiyasidagi hech bir davlat organi bu general-gubernatorlik kabi vakolatga ega emas edi. Qo'l ostilarida fuqarolik va harbiy hokimiyatni jamlagan harbiy gubernatorlar Turkiston viloyatlariga rahbarlik qilar edilar. Viloyatlar uezd boshliqlari boshchilik qiladigan uezdlarga bo'linar edi. Qishloq va shaharlar o'zlari mansub bo'lgan uezd boshliqlariga bo'ysunar edilar. O'z navbatida uezdlarpristavlar rahbarlik qilgan uchastkalarga bo'linar edi.

Yangi hududlar bosib olingani sayin Sirdaryo viloyatida yangidan-yangi ma'muriy-hududiy birliklar, ya'ni 1868-yilda markazi Samarqand shahrida bo'lgan Zarafshon okrugi, 1873-yilda markazi Petro-Aleksandrovsk (hozirgi To'rtko'l)da bo'lgan Amudaryo bo'limi, 1876-yilda Qo'qon xonligi tugatilishi munosabati bilan markazi Yangi Marg'ilon (hozirgi Farg'ona shahri)da bo'lgan Farg'ona viloyati tashkil etildi[7].

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES):

1. Абдурахимова Н.А. Колониальная система власти в Туркестане (вторая половина XIX -нач. XX вв.) Автореф. дис... доктора ист.наук. Т., 1994;
2. Тилавов А.Т. Становление и развитие советской политической системы (1917-1924 гг.). Автореф. дис... доктора ист. наук. Т., 1992;
3. Тилавов А.Т.. Становление и развитие политической системы в советском Туркестане: опыт и уроки. Т., 1992;

4. Ташкулов Д. Основные направления политикоправовой мысли народов Узбекистана во второй половине Х IX - нач. Х Х вв. Автореф. дис... доктора юрид. наук. Т., 1995;
5. Агзамходжаев С.С. Туркистон Мухторияти. Т., Фан, 1996;
6. Агзамходжаев С.С.. Туркистон Мухторияти: борьба за освобождения. Автореферат канд. ист. Наук. Т., Фан, 1996;